

Título: A importância da intervenção farmacêutica no uso racional de psicofármacos

Dennis Oliveira Souza De Aguiar¹, Maria das Graças Castelo Branco¹, Maria Clara,¹ Karoline Aragão¹ Carol Mourão¹.

¹ - Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Email: dennisoliveiraaguiar.dio@gmail.com

Introdução: O aumento da prevalência de transtornos mentais tem sido acompanhado pela ampliação do uso de psicofármacos. Embora eficazes, esses medicamentos estão associados a eventos adversos, interações medicamentosas, dependência, síndrome de descontinuação e falhas terapêuticas quando utilizados inadequadamente. A atuação clínica do farmacêutico pode contribuir para a otimização da farmacoterapia em saúde mental.

Objetivo: Analisar evidências recentes sobre o impacto das intervenções farmacêuticas na promoção do uso racional de psicofármacos e na melhoria de desfechos clínicos.

Métodos: Realizou-se revisão narrativa da literatura nas bases MEDLINE e SciELO, incluindo publicações entre 2021 e 2025. Utilizou-se os descritores "Intervenção Farmacêutica", "Psicofármacos", "Uso Racional de Medicamentos" e "Saúde Mental". Foram incluídos estudos completos, em português ou inglês, que abordassem intervenções farmacêuticas na psicofarmacoterapia. Excluíram-se duplicatas e estudos sem aderência temática. Após aplicação dos critérios, cinco estudos compuseram a análise final.

Resultados e Discussão: As evidências indicam que intervenções farmacêuticas, como educação terapêutica, acompanhamento farmacoterapêutico e revisão de prescrições, estão associadas à melhoria da adesão e à redução de problemas relacionados a medicamentos. Em 60% dos estudos, a educação em saúde e o segmento estruturado foram estratégias predominantes; 40% enfatizaram revisão de prescrições e monitoramento contínuo; 20% destacaram a inserção do farmacêutico na equipe multiprofissional como fator determinante para otimização terapêutica. Intervenções centradas no paciente demonstraram aumento significativo da adesão a antidepressivos e outros psicotrópicos. Observou-se ainda impacto positivo na identificação precoce de interações e eventos adversos, especialmente em idosos, grupo vulnerável a sedação excessiva, alterações cognitivas e risco de quedas. Apesar da robustez da literatura internacional, há escassez de estudos nacionais que avaliem a implementação sistemática dessas práticas em serviços públicos de saúde.

Conclusão: As evidências analisadas indicam que a intervenção farmacêutica contribui para o uso racional de psicofármacos, promovendo maior adesão, segurança e efetividade terapêutica. A ampliação da atuação clínica do farmacêutico em saúde mental pode fortalecer a assistência multiprofissional e qualificar o cuidado farmacoterapêutico, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade.

Palavras-Chave: Psicofármacos; Intervenção Farmacêutica; Psicofármacos; Uso Racional de Medicamentos e Saúde Mental.

REFERÊNCIAS

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Mental Health Report 2022. Geneva: WHO, 2022.

BARRETO, J. O. et al. Impacto do uso racional de medicamentos psicotrópicos em saúde mental. *Revista Brasileira de Farmácia*, v. 100, p. 123–130, 2019.

STUHEC, M. et al. Clinical pharmacist interventions in medication review for medication optimization in older hospitalized adults with mental disorders and somatic comorbidities: evidence from retrospective study. *Frontiers in Pharmacology*, v. 16, 1 set. 2025.

EL-DEN, S. et al. Pharmacists' Roles in Mental healthcare: Past, Present and Future. *Pharmacy Practice*, v. 19, n. 3, p. 2545, 11 set. 2021.

ABDEL-QADER, D. H. et al. Patterns and Appropriateness of Psychotropic Medications Prescribing in Primary Healthcare in Jordan. *Pharmacy*, v. 13, n. 2, p. 44–44, 18 mar. 2025.
